

Risco do uso de cigarros eletrônicos entre jovens universitários

Conheça os principais perigos da utilização de cigarros eletrônicos. Além disso, descubra o principal público alvo desses produtos e as estratégias utilizadas pela indústria para incentivar o uso.

Autoria: Laila Cristina Oliveira^[1] e Rafaela Carneiro Pessoa^[1]

Orientação: Juliana Lilis da Silva^[2] e Natália de Fátima Gonçalves Amâncio^[2]

^[1] Discente do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas -UNIPAM.

^[2] Docente do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas -UNIPAM.

O que são cigarros eletrônicos?

São aparelhos que aquecem um líquido com diversas substâncias, como:

- nicotina,
- propilenoglicol,
- glicerina e
- aromatizantes.

Eles apresentam uma inalação por aerossol, **sem combustão** do tabaco, o que os **diferencia dos cigarros convencionais**.

O seu **objetivo inicial**, com a criação nos anos 2000, era oferecer uma **alternativa** ao **tabagismo tradicional**, reduzindo a exposição aos subprodutos tóxicos da fumaça, porém essa estratégia não obteve sucesso.

Desde então, evoluíram em design e eficiência, incluindo modelos descartáveis, recarregáveis e sistemas de cápsulas.

Qual o público alvo?

O uso é predominante por **jovens**, principalmente inseridos no **ambiente universitário**.

Isso ocorre em razão da motivação por **sabores atrativos, curiosidade** e busca por **experiências sociais** e **características inovadoras dos dispositivos**.

Dados recentes indicam que cerca de **um quarto** dos universitários relatam uso de cigarros eletrônicos. Além disso, o ambiente universitário pode favorecer a **disseminação de informações incorretas** dos riscos e dependência.

ATENÇÃO!

Essas são as possíveis de consequências para o uso desses dispositivos para fumar:

- ◆ **Sistema cardiovascular**
Aumento agudo da pressão arterial, frequência cardíaca, rigidez arterial e marcadores de estresse oxidativo
- ◆ **Sistema respiratório**
Aumento significativo de sintomas como tosse, dispneia, bronquite, chiado no peito e redução da função pulmonar.
- ◆ **Saúde mental**
Maior prevalência de sintomas psiquiátricos, como ansiedade, depressão, impulsividade e uso de outras substâncias ilícitas.

Quais as estratégias utilizadas para incentivar o uso que devemos ter cuidado?

1. Promoção de diversos **sabores** atrativos e de **funcionalidades** exclusivas.
2. Uso de publicidade que associa o produto a **status social**.
3. **Modernidade** e **independência**.
4. Campanhas que destacam **supostos benefícios** à saúde ou à cessação do tabagismo.
5. **Patrocínio** de eventos.

Agora que você já leu e aprendeu

Que tal compartilhar essa cartilha com outras pessoas?

Referências:

DE MIRANDA SCHMITZ, Bárbara et al. Major pulmonary clinical manifestations of e-cigarette use by adolescents: a scoping review. *Respiratory Medicine*, p. 108281, 2025.

DINAKAR, Chitra; O'CONNOR, George T. The health effects of electronic cigarettes. *New England Journal of Medicine*, v. 375, n. 14, p. 1372-1381, 2016.

GRANT, Jon E. et al. E-cigarette use (vaping) is associated with illicit drug use, mental health problems, and impulsivity in university students. *Annals of Clinical Psychiatry*, v. 31, n. 1, p. 27-35, 2019.

LEE, Hsiao-Yun et al. Determinants associated with E-cigarette adoption and use intention among college students. *Addictive behaviors*, v. 65, p. 102-110, 2017.

MCLEISH, Alison C.; HART, Joy L.; WALKER, Kandi L. College student e-cigarette users' knowledge about e-cigarettes: ingredients, health risks, device modifications, and information sources. *International journal of environmental research and public health*, v. 19, n. 4, p. 1962, 2022.

ROSE, Jason J. et al. Cardiopulmonary impact of electronic cigarettes and vaping products: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation*, v. 148, n. 8, p. 703-728, 2023.

YÜCEL ÖZDEN, Kamer Billur; CEYHUN PEKER, Ayşe Gülsen. Understanding tobacco and e-cigarette use among university students: a cross-sectional study exploring nicotine dependence, quit intentions, and awareness of cessation support services. *BMC Public Health*, v. 25, n. 1, p. 3614, 2025.